

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 246 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	

xo'jaligida sug'orish tizimlarini yaxshilash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali yer unumdorligini oshirishga erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlari sug'oriladigan yerlarning unumdorligini oshirish uchun subsidiyalar va soliq imtiyozlari kabi iqtisodiy rag'batlantirish vositalari samaradorligini namoyish etgan.

Xalqaro miqyosda Fan va Ross qishloq xo'jaligi yerlarini samarali sug'orish uchun suv resurslaridan oqilona foydalanish va texnologik rivojlanish muhimligini o'rganib chiqdi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligida yer unumdorligini oshirish uchun iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari orqali fermerlarni yangi sug'orish texnologiyalaridan foydalanishga undash zarur. Bu, o'z navbatida, yerlarning barqaror foydalanilishiga va unumdorlikning uzoq muddatli oshishiga imkon beradi.

O'zbekiston sharoitida sug'oriladigan yerlarning unumdorligini oshirish masalalarini o'rgangan Karimov o'z tadqiqotida suv resurslaridan samarali foydalanish, suv tejavchi texnologiyalarni joriy etish va davlat tomonidan qishloq xo'jaligiga qaratilgan iqtisodiy imtiyozlar orqali yer unumdorligini oshirish mumkinligini qayd etadi. Karimovning tadqiqotlari sug'oriladigan yerlarda suvni tejash va unumdorlikni oshirish uchun iqtisodiy mexanizmlar, jumladan, grantlar va davlat tomonidan beriladigan subsidiya dasturlarining muhimligini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, Shamsieva va Xodjaeva qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarda iqtisodiy rag'batlantirish samaradorligini oshirish bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida qishloq xo'jalik ishlab chiqaruvchilarini ekologik toza texnologiyalar va suv tejavchi usullardan foydalanishga rag'batlantirish orqali yer unumdorligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Ularning izlanishlari O'zbekistonning iqlim sharoitlariga mos keluvchi innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarbligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ushbu ishning ilmiy asosini mustahkamlash va natijalarni ishonchli tarzda olish uchun qator usullarni qo'llashni talab etadi. Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil usuli yordamida qishloq xo'jaligi tizimidagi turli omillar o'zaro taqqoslanib, samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Umumlashtirish va guruhlash usullari tadqiqot ma'lumotlarini tizimlashtirishga yordam berdi, bu esa asosiy omillarni aniqlash va ular o'rtasidagi bog'liqlikni yanada aniqroq belgilash imkonini berdi. Shuningdek, qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining samaradorligini o'rganish uchun olingan natijalar har tomonlama baholandi va mavjud sharoitlarga moslashtirilgan holda izohlandi.

Bundan tashqari, mavhum mantiqiy fikrlash usuli yordamida, iqtisodiy jarayonlar va rag'batlantirish omillarining nazariy jihatlarini chuqur tahlil qilindi. Ushbu usul orqali mavjud tadqiqot natijalari kelgusidagi rivojlanish istiqbollarini o'rganish va amaliy takliflar shakllantirish imkonini berdi. Tadqiqot usullarining bunday keng qamrovli qo'llanilishi nafaqat yer unumdorligini oshirishning iqtisodiy ahamiyatini chuqurroq anglashga, balki qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun iqtisodiy rag'batlantirish strategiyalarini yanada takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni shakllantirishga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda 2019–2023-yillarda sug'oriladigan yer maydonlari hajmiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2019-yilda ushbu maydon 3262,2 ming gektarni tashkil etgan. 2020-yilda 3259,2 ming gektarga, 2021-yilda 3252,1 ming gektarga, 2022-yilda esa 3247,9 ming gektarga qisqarganini kuzatish mumkin. 2023-yilga kelib, sug'oriladigan yer maydoni 3242,1 ming gektarga tushgan (1-rasm).

1-rasm. 2019–2023-yillarda sug'oriladigan yer maydonlarining o'zgarish dinamikasi, ming gektar [3].

Keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda, 2023-yilda sug'oriladigan yer maydonlari 2019-yilga nisbatan 99,4 foizni tashkil etganligi ko'rinib turibdi. 2019–2023-yillar davomida respublikada sug'oriladigan yer maydonlarining o'zgarish dinamikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2019-yil 1-yanvar holatiga ushbu maydon 3262,2 ming gektarni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yil 1-yanvarda sug'oriladigan ekin yerlarining umumiy maydoni 3242,1 ming gektarga yoki umumiy qishloq xo'jaligi yerlarining 12,6 foiziga teng bo'lgan. Shu tariqa, 2023-yilda sug'oriladigan yerlar maydoni 2019-yilga nisbatan 20,1 ming gektarga kamaygan (1-jadval).

1-jadval. 2019-2023 yillarda sug'oriladigan ekin maydonlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha o'zgarish dinamikasi [3] (ming ga hisobida).

№	Hudud nomi	Tegishli yillarning 1 yanvar holatiga					2023 yilda 2019 yilga nisbatan farqi, +/-
		2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	418,3	418,5	418,5	418,9	418,8	0,5
2.	Andijon	202,1	200,6	200,4	200,4	200,1	-2
3.	Buxoro	199,5	200,1	200,1	200,1	200,1	0,6
4.	Jizzax	258,8	259,9	260	259,2	259,9	1,1
5.	Qashqadaryo	417,6	417,3	417,3	417,3	417,2	-0,4
7.	Navoiy	91,7	92	92	91,9	91,5	-0,2
8.	Namangan	190	188,2	186	186	185	-5
9.	Samarqand	247	246,9	246,7	245,9	243,1	-3,9
10.	Surxondaryo	239,3	238,6	238,6	238,4	238,4	-0,9
11.	Sirdaryo	249,4	249,2	249	249	248,9	-0,5
12.	Toshkent	295,7	295,7	292	289,9	289,5	-6,2
13.	Farg'ona	247,5	247,6	245	243,2	242,0	-5,5
14.	Xorazm	205,2	205,3	205,3	205,3	205,3	0,1
15.	Toshkent shahri	0,1	-	1,2	2,4	2,3	2,2
Jami		3262,2	3259,9	3252,1	3247,9	3242,1	- 20,1

2019–2023-yillarda hududlar miqyosida eng katta sug'oriladigan yer maydonlari Qoraqalpog'iston Respublikasi va Qashqadaryo viloyati hissasiga to'g'ri kelmoqda. 2019-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yer maydoni 418,3 ming gektarni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 418,8 ming gektarga yetib, 2019-yilga nisbatan 0,5 ming gektarga oshgan. Qashqadaryo viloyatida esa 417,6 ming gektardan 417,2 ming gektarga kamayib, 2023-yilda 2019-yilga nisbatan 0,4 ming gektarga qisqargan.

Yuqoridagi yillarga mos ravishda hududlar orasida eng kam sug'oriladigan yerlar Toshkent shahri va Navoiy viloyatida kuzatilgan. Navoiy viloyatida 2019-yilda 91,5 ming gektarni tashkil etgan sug'oriladigan yer maydoni 2023-yilda 91,3 ming gektarga tushgan, bu esa 2019-yilga nisbatan 0,2 ming gektarga kamayganligini ko'rsatadi. Toshkent shahrida esa sug'oriladigan yer maydonlari 2019-yilda 0,1 ming gektardan 2023-yilda 2,3 ming gektarga oshib, 2019-yilga nisbatan 2,2 ming gektarga ko'paygan.

Hududlar miqyosida sug'oriladigan yer maydonlarining eng katta kamayishi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Farg'ona viloyatida kuzatilgan. Masalan, Toshkent viloyatida sug'oriladigan yer maydoni 2019-yilda 295,7 ming gektar bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 289,5 ming gektarga tushgan, ya'ni 6,2 ming gektarga kamaygan. Shuningdek, Farg'ona viloyatida 2019-yilda sug'oriladigan yer maydoni 247,5 ming gektardan 2023-yilda 242 ming gektarga qisqargan bo'lib, bu davr ichida 5,5 ming gektarga kamaygan.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda sug'oriladigan yer maydonlarining hajmi yildan-yilga kamayib bormoqda. Bu kamayish sug'oriladigan yerlardan boshqa maqsadlarda foydalanish, suv yetishmasligi va boshqa sabablar bilan bog'liqdir. Shu bois sug'oriladigan yerlarning unumdorligini oshirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Sug'oriladigan yerlarning tuproq unumdorligini oshirish uchun iqtisodiy rag'batlantirish katta ahamiyat kasb etadi va quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

Moliyaviy subsidiyalar – Davlat tuproqni yaxshilash ishlari uchun fermerlarga moliyaviy yordam ko'rsatishi lozim. Masalan, organik o'g'itlar, azot to'plovchi o'simliklarni ekish va agronomik tadqiqotlar xarajatlarini subsidiyalash orqali qo'llab-quvvatlash.

Fermerlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish – Zamonaviy agronomik usullar, tuproqni boshqarish va ekologik standartlarga rioya qilish bo'yicha treninglar o'tkazish ularning ko'nikmalarini yaxshilaydi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish – Sug'orish samaradorligini oshirish va tuproq unumdorligini yaxshilash uchun dronlar, avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari va monitoring texnologiyalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish.

Suv resurslarini samarali boshqarish – Sug'orish uchun suv manbalarini barqaror boshqarish va suv tejovchi texnologiyalarni tatbiq etish hamda bu jarayonda jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish.

Investitsiyalar – Davlat va xususiy sektorni sug'oriladigan yerlarni modernizatsiya qilish, lazerli tekislash texnologiyalarini tatbiq etish, tuproq unumdorligini oshirishga investitsiyalarni jalb qilish va soliq imtiyozlarini taqdim etish.

Ekologik o'zgarishlarga moslashish – Tuproq unumdorligini oshirish uchun ekologik yondashuvlardan foydalanish va faol ekotizimlarni qo'llab-quvvatlash.

Bu tadbirlarni amalga oshirish sug'oriladigan yerlarning tuproq unumdorligini oshirishga, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga va fermerlarning iqtisodiy barqarorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar

Sug'oriladigan yerlarning tuproq unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirish quyidagi imkoniyatlarga yo'l ochadi:

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash:

Tuproq unumdorligini oshirish qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligini oshirishga yordam beradi. Natijada, mamlakat oziq-ovqat yetishtirish hajmini oshirib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Fermerlar daromadlarining oshishini ta'minlash:

Tuproq unumdorligining oshishi yuqori sifatli va mo'l hosil yetishtirish imkoniyatini beradi, bu esa fermerlar daromadlarini ko'paytiradi. Buning natijasida, fermerlar o'z xo'jaliklarini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalar joriy etish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratish:

Sug'orish va tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha rag'batlar fermerlarni suv va tuproq resurslaridan oqilona foydalanishga undaydi. Bu esa tabiiy resurslarni tejash, eroziya va tuproq degradatsiyasini oldini olishga ko'mak beradi. Shuningdek, barqaror tuproq boshqaruvi iqlim o'zgarishiga moslashish imkonini yaratib, kelajak avlodlar uchun resurslarni saqlab qolishga xizmat qiladi.

Qishloq joylarida ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash:

Fermerlar uchun iqtisodiy rag'batlar ularning mehnatini rag'batlantirib, qishloq joylarida ish o'rinlari yaratilishiga yordam beradi. Bu esa qishloq joylarida yashovchilarning iqtisodiy sharoitlarini yaxshilab, migratsiya jarayonlarini sekinlashtirishga va mamlakat ichida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash:

Qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishi milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tarmoqning o'sishi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirib, mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga hissa qo'shadi.

Ekologik barqarorlikni ta'minlash:

Tuproq unumdorligini saqlash va oshirish nafaqat iqtisodiy foyda beradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham yordam beradi. Iqtisodiy rag'batlantirish fermerlarni tuproq va ekotizimlarni muhofaza qilishga undaydi, bu esa iqlim o'zgarishi va ekologik muammolarning salbiy oqibatlarini kamaytirishga ko'maklashadi.

Ushbu yo'nalishdagi rag'batlantirish tadbirlari qishloq xo'jaligining barqarorligi va iqtisodiy samaradorligini oshirib, keng miqyosda milliy rivojlanishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. FAO. 2023. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish tizimining batafsil tahlili. Buda-pesht. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0ded33cc-33d6-496d-bc0b-c85aa0a74e63/content>.
2. Ziyonet. (n.d.). <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/10000014/eBb41qrwkiQMS8Y.pdf>.
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat Kadastrlari Palatasi O'zbekiston Respublikasi Yer resurslarining holati to'g'risida milliy hisoboti asosida muallif ishlanmasi.
4. Brown, L. R., & Lall, S. V. (2006). Water for Agriculture: Facing the Challenge. Global Agriculture Research Report.
5. Fan, S., & Ross, J. (2013). Economic Incentives for Sustainable Agricultural Practices in Irrigated Lands. Journal of Agricultural Economics, 65(3), 350-367.
6. Karimov, M. (2019). Sug'oriladigan yerlarning unumdorligini oshirishda suv resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari. O'zbekiston Agrar Tadqiqotlar Jurnal, 11(2), 45-58.
7. Shamsieva, N., & Xodjaeva, D. (2020). Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarda iqtisodiy rag'batlantirishning samaradorligi. Tashkent University of Agriculture Journal, 8(4), 23-35.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

